

**STRATEGI BISNIS UMKM UNTUK MEMPERTAHANKAN USAHANYA
DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS UMKM TALI TAMPAR
TERPAL DI DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS)**

Faizatul Aliyah

Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: faizahaliyah18@gmail.com

ABSTRACT

At this time the world is being hit by the covid-19 pandemic which has an impact on all community activities, especially in economic activities, not only small businesses such as MSMEs, even large companies also temporarily stop their production. This study has the aim of knowing the strategies used by MSMEs to survive during the covid-19 pandemic, the object in this study is an MSME Rope Tampar Tarpaulin located in the village of ngetos, the district of ngetos. The method used in this research is a qualitative method study with a descriptive approach. From the research that has been done, it is found that the strategy used is to use digital marketing as a marketing tool, but marketing using digital marketing costs a lot, thereby reducing the production budget. In addition to using digital marketing, business owners also have a strategy by stocking production raw materials. So from the description it can be concluded that the role of the government is important, especially in technology training so that MSMEs are able to survive in the midst of the COVID-19 pandemic

Keywords: Business Strategy, Tarpaulin Slap Rope, Covid-19

ABSTRAK

Pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang berdampak pada semua kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan ekonomi, tidak hanya usaha kecil seperti UMKM bahkan perusahaan besar pun juga menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui strategi yang digunakan UMKM untuk bertahan di masa pandemi covid-19, objek dalam

penelitian ini adalah sebuah UMKM Tali Tampar Terpal yang berada di desa ngetos kecamatan ngetos. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa strategi yang digunakan yaitu memanfaatkan digital marketing sebagai sarana pemasaran, namun pemasaran menggunakan digital marketing memakan biaya yang besar sehingga mengurangi anggaran produksi. Selain menggunakan digital marketing pemilik usaha juga memiliki strategi dengan melakukan penyetokan bahan baku produksi. Maka dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya peran pemerintah terutama dalam pelatihan teknologi agar UMKM mampu bertahan di tengah pandemi covid-19

Kata Kunci: Strategi Bisnis, Tali Tampar Terpal, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia dihadapkan dengan adanya virus corona, yang penyebarannya secara cepat ke berbagai penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia, bahkan virus ini sudah menjadi pandemi selama hampir dua tahun terakhir. Hal ini membawa dampak yang besar bagi semua sektor kehidupan, tidak hanya dalam sektor kesehatan akan tetapi juga pada sektor pendidikan dan ekonomi. Jumlah korban yang terserang virus corona terus mengalami lonjakan yang tinggi, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam menghambat penyebaran virus corona. Banyak sekolah yang tidak melakukan kegiatan belajar mengajar karena mematuhi peraturan pemerintah. Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh. Sektor yang paling merasakan dampak dari adanya virus corona yaitu sektor ekonomi, banyak perusahaan yang tidak produksi, mengurangi jumlah karyawan, serta menutup lokasi usahanya. Banyak perusahaan besar kesulitan untuk beradaptasi dan tidak mampu bertahan di tengah pandemi seperti ini.

Dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM mempunyai peran yang sangat besar karena keberadaannya yang semakin bertambah dan banyak berkembang. Sebanyak 96,87% angkatan kerja yang ada di Indonesia bergantung pada UMKM, karena UMKM mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Dari pengalaman pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter UMKM mampu bertahan ditengah krisis ekonomi tersebut yang berhasil mengalami pertumbuhan secara positif. Namun dengan adanya pandemi corona ini UMKM juga merasakan dampaknya, bahkan sampai menutup tempat produksinya. Tidak hanya itu pusat perbelanjaan seperti mall, pasar dan industri yang menutup usahanya karena pemerintah menerapkan kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk memutus mata rantai covid-19 agar penyebarannya tidak semakin meluas. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut banyak pelaku usaha seperti UMKM beralih menggunakan digital marketing dalam melakukan pemasaran produknya maupun dalam mengadakan bahan baku yang dibutuhkan dalam kegiatan produksinya.

Pada situasi seperti sekarang ini, yang mengakibatkan sektor ekonomi mengalami keterpurukan, dibutuhkan kejelian pelaku bisnis dalam melakukan keputusan dalam bisnisnya. Diperlukan strategi yang tepat agar usahanya mampu bertahan ditengah pandemi seperti sekarang ini, dimulai dari keuangan, produksi, pemasaran, serta pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Usaha kecil menjadi salah satu usaha yang kuat serta tahan banting terhadap krisis ekonomi seperti saat ini. Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggungjawab serta peran besar terhadap pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu menciptakan kondisi iklim yang kondusif seperti memberikan keringanan pajak, memberikan kemudahan dalam perijinan, dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga dapat mengadakan pelatihan ataupun pembinaan kepada wirausaha agar usahanya mampu bertahan ditengah situasi seperti sekarang ini. Pada intinya peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi pelaku usaha yang terdampak dari adanya virus corona.

Pada pandemi seperti sekarang ini banyak UMKM mengalami krisis usaha. Oleh sebab itu pelaku UMKM penting untuk melakukan strategi agar mampu bertahan di masa pandemi covid-19. Salah satunya yaitu UMKM tali tampar terpal yang berada di desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk yang mengalami kendala dalam hal bahan baku, selain itu dalam UMKM ini belum memanfaatkan media sosial secara penuh dan hanya mengandalkan sosial media seperti facebook dan whastapp saja dalam pemasarannya. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang diterapkan UMKM tali tampar terpal agar mampu bertahan dimasa pandemi corona.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di UMKM tali tampar terpal yang berada di RT/RW 03/01 desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut John W. Creswell dalam bukunya *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, penelitian ini tergolong kualitatif yakni dengan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap pemilik UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dan studi pustaka berupa wawancara dan observasi secara langsung.

LANDASAN TEORI

Strategi Bisnis

Strategi merupakan suatu cara atau rencana tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu organisasi dimasa yang akan datang.¹ Suatu organisasi atau perusahaan dapat berhasil dan berkembang apabila dalam setiap aktivitasnya menerapkan konsep aktivitas dan produktivitas. Tujuan utama dari sebuah

¹ Nazarudin, *Manajemen Strategik*, (Palembang: NoerFikri Offset, Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2018), hlm 3

organisasi bisnis adalah mendapatkan sebuah profit, namun untuk mendapatkannya pasti ada persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Dan untuk memenangkan persaingan tersebut diperlukan strategi yang tepat dan tepat sasaran dalam menjalankan bisnisnya.

Menurut Allan Afuah (2004) bisnis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan individu secara terorganisir dengan tujuan menghasilkan dana, menjual barang maupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain bisnis adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.² Jadi strategi bisnis merupakan suatu cara atau metode yang digunakan seorang pemilik usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan suatu usaha.

Strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan usaha dimasa pandemi seperti sekarang ini yaitu dengan menggunakan digital marketing, karena dengan menggunakan digital marketing pemilik dan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung dan hal ini merupakan salah satu cara yang efektif yang dilakukan dimasa pandemi covid-19.

Tali Tampar Terpal

Tali Tampar Terpal merupakan sebuah home industri yang terletak di Desa Ngetos RT 03 RW 01, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Usaha ini didirikan sejak tahun 2019 oleh pak Reza, terhitung sudah 2 tahun sejak berdiri sampai dengan tahun 2021. Usaha tali tampar terpal terbentuk atas inspirasi dari saudara pemilik yang juga memiliki usaha yang sama. Selain itu, sebelumnya usaha tali tampar terpal dikelola oleh orang tua dari pak, hal tersebut membuat pak Reza termotivasi untuk meneruskan usaha orangtuanya.

Pemilik usaha tersebut mempunyai karyawan sebanyak 10 orang untuk membantu proses pembuatan tali tampar plastik, yang digunakan untuk

² Suwarno, *Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi dan Minat Usaha (Studi Kasus Mahasiswa Akademi Akuntansi PGRI Jember)*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 4 No. 2 Desember 2018, Akademi Akuntansi PGRI Jember

menempelkan pada terpal dan mempunyai mesin sebanyak 6 alat yang dilakukan secara berkelompok antara 2 sampai 3 orang setiap mesinnya. Bahan baku untuk membuat tali tampar terpal berasal dari plastik yang diambil dari saudaranya yang ada di Desa Warungjayeng. Untuk proses pemasaran tali tampar plastik tersebut didistribusikan di pengrajin terpal dan diberbagai kota antaranya Kota Semarang, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Selain itu juga dikirim ke pabrik terpal, untuk pengirimannya menggunakan alat transportasi. Untuk pemasarannya selain didistribusikan ke berbagai daerah, juga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, story di WhattAps dan lain-lain

Covid-19

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus yang disebut dengan virus corona, penyebaran virus ini sangat cepat bahkan menyebar ke berbagai penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Menurut *World Health Organization* (WHO) virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa bahkan yang lebih parah seperti *Middle-Eas Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).³

Dengan adanya virus corona ini, membawa dampak kesemua aspek kehidupan. Untuk menghambat penyebaran virus corona ini pemerintah menghimbau pada masyarakat untuk tidak berkerumun dengan massa yang banyak, dan kita dianjurkan untuk melakukan social distancing, artinya kita melakukan semua kegiatan dibatasi oleh ruang karena adanya virus corona ini. Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling merasakan dampak dari adanya covid-19, dengan diberlakukannya pembatasan sosial oleh pemerintah maka ruang gerak perusahaan pun terbatas dan mempengaruhi usahanya.

³ <https://www.kemkes.go.id> diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 jam 18.30

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini hampir dua tahun pandemi corona telah melanda negara Indonesia. Menurut data yang telah diperoleh, Indonesia menempati urutan pertama di negara ASEAN dengan tingkat kematian yang tinggi diakibatkan oleh virus corona terutama di kota Jakarta, dan jumlah orang yang terpapar virus corona pun semakin hari semakin bertambah. Dengan adanya virus corona yang menjadi pandemi ini tentunya membawa dampak bagi semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, Pendidikan, bahkan ekonomi. Aspek ekonomi merupakan aspek yang paling merasakan dari adanya pandemi covid-19 ini, perekonomian masyarakat semakin menurun dan memengaruhi usaha maupun industri.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, UMKM juga merasakan dampak dari adanya virus corona ini, omset yang didapatkan menurun selama covid-19. Berkurangnya aktivitas produksi serta kesulitan dalam memperoleh bahan baku yang disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Penopang perekonomian yang ada di Indonesia salah satunya adalah UMKM yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan, akan tetapi dengan adanya covid-19 UMKM banyak melakukan pengurangan karyawan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena penutupan usaha untuk sementara waktu selama pandemi covid-19.

Setiap pelaku UMKM wajib mempunyai strategi yang harus dilakukan untuk mempertahankan usahanya dimasa covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UMKM tali tampar terpal yang berlokasi di desa Ngetos RT/RW 03/01 kecamatan Ngetos kabupaten nganjuk, untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi corona seperti sekarang ini yaitu dengan melakukan beberapa strategi. Dimasa pandemi seperti ini pemanfaatan media sosial harus dilakukan secara optimal dengan tujuan memudahkan penjualan karena adanya penerapan pembatasan sosial. Dalam segi pemasaran dimasa covid-19 untuk mengoptimalkan penjualannya pemilik usaha memiliki strategi dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, Instagram, story di WhattAps dan

lain-lain. Hal ini dilakukan oleh pemilik UMKM karena dinilai strategi yang tepat ditengah pandemi covid-19 yang segala aktivitas masyarakat dibatasi oleh ruang gerak guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik UMKM tali tampar terpal selain memanfaatkan media sosial, pemilik UMKM juga memiliki strategi lain guna mempertahankan usahanya dimasa pandemi covid-19. Karena kendala yang dihadapi oleh UMKM tali tampar terpal adalah dalam hal bahan baku maka strategi yang tepat untuk dilakukan yaitu melakukan pembelian secara besar dan melakukan penyetoran bahan baku, hal ini memudahkan dalam proses produksi agar dapat memproduksi tali tampar terpal setiap hari, tanpa harus khawatir mengalami kekurangan bahan baku. Selain itu UMKM tali tampar terpal selalu melakukan produksi secara terus menerus dan apabila mengalami terjadinya keterbatasan produk tali tampar terpal sudah tidak kebingungan harus memproduksi lagi, karena sudah mempunyai simpanan atau stok barang.

Dengan adanya covid-19 ini pemilik UMKM jika tidak bisa melakukan proses pengiriman, tetap berusaha mencari solusi bagaimana agar bisa tetap melakukan pengiriman. Karena pelaku usaha juga memikirkan kemitraan dan orang banyak. Jika pelaku usaha tidak memberikan solusi akan berdampak pada kemitraan dan karyawannya, serta orang banyak. Disitulah perjuangan seorang pelaku usaha supaya usahanya tidak berhenti sejenak dalam menghadapi dampak covid-19.

Selain melakukan strategi guna mempertahankan usahanya pemilik UMKM harus tetap memperkuat manajemen sumber daya manusia, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mampu beradaptasi dengan kondisi covid-19. Pelaku UMKM harus menjaga komitmen untuk mengembangkan usahanya, hal ini merupakan poin yang paling dibutuhkan oleh pengusaha dimasa pandemi covid-19 untuk menjaga mental bisnisnya tetap terjaga. Seorang pengusaha yang memiliki komitmen kuat terhadap usahanya diharapkan pantang menyerah terhadap keadaan dan situasi apapun, memiliki semangat dan tahan uji terhadap setiap tantangan, memiliki

kesabaran dan ketabahan didalam berusaha, selalu bekerja, berjuang dan rela berkorban, serta memiliki kejujuran dan tanggung jawab.

Pengusaha juga harus memiliki sifat semangat dan tetap bersyukur dalam menjalankan bisnisnya terutama di masa covid-19 seperti saat ini yang banyak mengalami penurunan. Tetap bersyukur dalam semua kondisi yang sedang dialami yaitu dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan semua orang yang bekerja harus berhenti. Maksudnya kita juga harus mentaati peraturan pemerintah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Selain itu rasa syukur dapat menciptakan pikiran-pikiran yang positif yang membantu kita untuk tetap bersemangat dalam menjalankan usahanya.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempertahankan usaha tali tamper terpal pemilik UMKM menggunakan strategi dengan memanfaatkan digital marketing dengan melakukan pemasaran secara online melalui media sosial seperti facebook, Instagram, story di WhattAps dan lain-lain, karena hal ini dinilai sebagai cara yang tepat dimasa pandemi covid-19. Selain itu strategi lain yang digunakan yaitu dengan cara menyetok bahan baku agar tidak kehabisan bahan baku ketika melakukan proses produksi. Namun strategi tersebut membutuhkan biaya yang besar dengan modal yang tidak cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazarudin. 2018. *Manajemen Strategik*. Palembang: NoerFikri Offset, Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
- Suwarno. 2018. *Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi dan Minat Usaha (Studi Kasus Mahasiswa Akademi Akuntansi PGRI Jember)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 4 No. 2 Desember. Akademi Akuntansi PGRI Jember
- Putri Diah Juniar Perdamaian dkk. 2020. Analisis Strategi Mempertahankan dan Mengembangkan Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19 Serta Mengetahui

Dampak Perkembangan dan Pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2686-1054 (media online)

Rahmi Rosita. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Lentera Bisnis Vol. 9 Nomer 2 November

Gregorius Rio Alfrian & Endang Pitaloka. 2020. Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Social and Humanities Vol. 6 No. 2

<https://www.kemkes.go.id> diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 jam 18.30